

ГОДИШЊАК

за ДРУШТВЕНУ ИСТОРИЈУ
ANNUAL of SOCIAL HISTORY

Година XXIII
Свеска 3
Београд, 2016.

Годишњак за друштвену историју
основао је проф. Андреј Митровић 1994. године

Издавач
Удружење за друштвену историју

Главни и одговорни уредник
Милан Ристовић

Редакција
Миле Бјелајац (Институт за новију историју Србије, Београд), Радина Вучетић (Филозофски факултет, Универзитет у Београду), Горан Милорадовић (Институт за савремену историју, Београд), Радивој Радић (Филозофски факултет, Универзитет у Београду), Милан Ристовић (Филозофски факултет, Универзитет у Београду), Дубравка Стојановић (Филозофски факултет, Универзитет у Београду), Љубинка Трговчевић-Митровић (Факултет политичких наука, Универзитет у Београду)

Секретари редакције
Оливера Драгишић, Јелена Рафаиловић

Инострани чланови редакције
Снежана Димитрова (Југозападни универзитет Неофит Рилски, Благоевград), Карл Касер (Центар за југоисточне европске студије, Универзитет у Грацу), Јан Пеликан (Факултет уметности, Карлов универзитет, Праг), Тетсууа Сахара (Меиџи Универзитет, Токио), Андреј Шемјакин (Институт за славистику РАН, Москва)

Editorial Board
Mile Bjelajac (Institute for Recent History, Belgrade), Radina Vučetić (Faculty of Philosophy, University of Belgrade), Goran Miloradović (Institute for Contemporary History, Belgrade), Radivoj Radić (Faculty of Philosophy, University of Belgrade), Milan Ristović (Faculty of Philosophy, University of Belgrade), Dubravka Stojanović (Faculty of Philosophy, University of Belgrade), Ljubinka Trgovčević-Mitrović (Faculty of Political Science, University of Belgrade)

Secretaries of the Editorial Board
Olivera Dragišić, Jelena Rafailović

Foreign Members of the Editorial Board
Snežana Dimitrova (South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad), Karl Kaser (Centre for Southeast European Studies, University of Graz), Jan Pelikan (Faculty of Arts of Charles University, Prague), Tetsuya Sahara (Meiji University, Tokyo), Andrej Šemjakin (Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow)

Адреса редакције
Годишњак за друштвену историју, Филозофски факултет, Одељење за историју,
Чика Љубина 18–20, 11000 Београд, Србија
телефон: 011/3206-280

Address
Annual of Social History, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju,
Čika Ljubina 18–20, 11000 Beograd, Srbija
telephone: 011/3206-280

e-mail: god.drustv.istor@gmail.com
<http://www.udi.rs>

Ова свеска Годишњака за друштвену историју изашла је захваљујући финансијској подршци Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

**ГОДИШЊАК ЗА
ДРУШТВЕНУ ИСТОРИЈУ**

ANNUAL OF SOCIAL HISTORY

Год. XXIII, свеска 3, 2016.

Београд, 2016.

Лектор
Мила Барјакгаревић

Насловна страна
Никола Костандиновић

Илустрација на насловној страни
„Рођаке у посети поднареднику”,
Пета ваздухопловна база у Нишу, 1940
(Породица Рафаиловић, Крагујевац)

Тираж
300

Штампа
„Чигоја штампа” Београд, Студентски трг 13
e-mail: office@cigoja.com

Ослобођено пореза на промет мишљењем Министарства за науку и технологију
Републике Србије бр. 413-00-419/94-01 од 14. јуна 1994. године.

САДРЖАЈ

CONTENTS

Студије

Essays

- Др Тодор Куљић,
Социјална револуција – археологија прогнаног појма 7
Todor Kuljić, PhD,
The Social Revolution – Archeology of a Banished Concept
- Др Милош Тимотијевић,
*Култ светитеља, места сећања и политички митови:
пример манастира Вујан, гробне цркве породице Луњевица* 33
Miloš Timotijević, PhD,
*The Cult of Saints, Places of Remembrance and Political Myths:
Example of Vujan Monastery, Burial Church of Family Lunjevica*

Из истраживања

Reserches

- Др Владан Јовановић,
Илегални путеви југословенског опијума између два рата 65
Vladan Jovanović, PhD,
Illegal Routes of Yugoslav Opium between the Two World Wars
- МА Јелена Ђуреиновић,
*Историја, сећање и право: још један осврт на проблем
судске рехабилитације у Србији* 89
Jelena Đureinović, MA,
*History, Memory, and the Law: Another Review of the Problem
of Legal Rehabilitation in Serbia*

Баштина

Heritage

- Др Јелена Рафаиловић,
*Карикатуре „Балканског папагаја” –
пример бугарске пропаганде у Првом светском рату* 113

О идејама и књигама
On Ideas and Books

др Милан Радовановић, <i>Друштвена историја у фокусу XXVI</i>	121
Слободан Мандић, <i>Прикази сајтова (Web адресар) XXIV</i>	127
Упутство за предају рукописа	131
Submitting Manuscripts	133

Др Милош Тимотијевић, музејски саветник
Народни музеј Чачак
slapovi@gmail.com

Оригиналан научан рад
Примљен 17.10.2016
Прихваћен 25.10.2016

Култ светитеља, места сећања и политички митови: пример манастира Вујан, гробне цркве породице Луњевица

Апстракт: *Симболичка топографија манастира Вујан садржи неколико слојева различитих традиција које су у претходна два века претворене у јединствени „пантеон”, у темељен на поштовању култа светитеља и националних хероја. Прелазак из регионалног у општедржавни значај успостављен је за време краљице Драге Обреновић (1900–1903), унуке Николе Милићевића Луњевице, ктитора обнове манастира из 1805. године. На тај начин манастир Вујан постао је важно „место сећања”, пример конструкције политичких митова и нових традиција које су и даље отворене за нова проширивања и преосмишљавања.*

Кључне речи: манастир Вујан, култ светитеља, хероји нације, места сећања, политички митови, Никола Милићевић Луњевица, краљица Драга Обреновић, Лазар Мутап, патријарх Павле, Сабор фрулаша.

Иако се најчешће подразумева да традиција има утемељење у древним сећањима, многе општеприхваћене представе и нису тако старе као што се мисли.¹ Модерне државе имале су убрзани, делимично унапред смишљени и сваком случају новоконструисани идентитет, укључујући и стварање места сећања и „сакрализоване” простора у процесу изградње меморијских структура, чиме се заједничком сећању обезбеђује неопходна материјална димензија. На тај начин ствара се нова „ментална географија” у којој се простори знаменитих догађаја производе у симболичне центре – места сећања. Она се посећују, описују, фото-

¹ Hobsbaum, Erik, *Nacije i nacionalizam od 1780. Program, mit, stvarnost*, Beograd 1996, str. 91–113; Hobsbaum, Erik, „Kako se tradicije izmišljaju”, u: *Izmišljanje tradicije*, ur. Erik Hobsbaum, Terens Rejndžer, Beograd 2002, str. 6–25.

графишу и сликају, а масовна механичка репродукција тих вербално-визуелних информација додатно доприноси њиховој популарности.²

Комуникацијска инфраструктура сећања и улога елита у избору сећања увек су важни, често и пресудни. Међутим, треба имати у виду да ипак постоји и спонтано памћење најширих етничких слојева, које није увек (реко)конструисано „одозго”. Стварање сећања није активност која се догађа једном и траје заувек. Она се увек изнова дешава и мора периодично да се обнавља. Све те активности укључују непрестану реинтерпретацију, поновна открића и реконструкцију у којој учествује свака нова генерација.³

Манастир Вујан, на истоименој планини између Чачка и Горњег Милановца представља пример преклапања неколико слојева различитих традиција, које су током времена претворене у јединствену целину. Место манастира Вујан у меморијским структурама „патриотског простора” има своју подлогу у старом култу „непознатог испосника”, односно „непознатог светитеља” („светињи”), добро познатом у локалном наслеђу.⁴ Традиције култова хришћанских светитеља на простору Србије и целог Балкана имају дугу прошлост (често утемељену на старијем наслеђу), не представљају реткост, што је оставило снажан траг у колективној свести. Континуитет поштовања таквих култова протеже се до савременог доба.⁵ Таквим местима приписују се чудотворне и исцелитељске моћи, што није неуобичајена и ретка појава и у западној Србији.⁶

Међутим, Вујан постаје „посебан” због праксе сахрањивања неколико „националних хероја”. Најпре Лазара Мутапа, војводе из Првог и Другог српског устанка, потом Хаци Јосифа Милошевића, угледног старешине манастира из оближњег села Прислонице (пореклом из породице која је дала неколико игумана Вујану) и ктитора манастира Николе Милићевића Луњевице те чланови његове породице), пореклом из села Луњевица на северним обронцима планине Вујан.

² Тимотијевић, Мирослав, *Таковски устанак – српске Цвети: о јавном заједничком сећању и заборављању у симболичкој политици званичне репрезентативне културе*, Београд 2012, стр. 28, 269, 361, 389. (у даљем тексту: Тимотијевић, М., *Таковски устанак – српске Цвети...*)

³ Smit, Entoni D., „Legende i pejzaži”, у: *Kolektivno sećanje i politike pamćenja*, пр. Michael Sladaček, Jelena Vasiljević, Tamara Petrović Trifunović, Beograd 2015, str. 255–281.

⁴ Павловић, Леонтије, *Култови лица код Срба и Македонца (историјско-етнографска расправа)*, Смедерево 1965, стр. 218.

⁵ Милин, Милена, „Зачеци култова ранохришћанских мученика на тлу Србије”, у: *Култ светих на Балкану. [1]*, ур. Никола Тасић, Мирјана Детелић, Крагујевац, 2001, стр. 9–24; Смолчић Макуљевић, Светлана, „Сакрална топографија манастира Трескавац”, у: *Balkanica*, XXXV, 2005, стр. 285–322.

⁶ Радичевић, Дејан, „Прилог проучавању култа моштију: један неуобичајен археолошки налаз”, у: *Гласник Српског археолошког друштва*, 18, 2002, стр. 200–204.

Због значаја личности које су сахрањене у цркви манастира Вујан, крајем 20. века почела је да се ствара представа о „Вујанском пантеону”.⁷

Такво схватање представља део европске традиције слављења хероја („бесмртника” и „учитеља људског рода”), с циљем стварања колективног памћења.⁸ Слављење националних хероја ослања се и на хришћанске светитељске култове. После смрти истакнуте личности и његово дело уздижу се као изузетно значајни и важни за целу нацију. Услед снажења националне идеје у 19. веку и храмови СПЦ све више су посматрани као национални пантеони.⁹

Фотографија 1. Црква манастира Вујан и гробови породице Луњевица

Зато је манастир Вујан већ током 19. века имао важно место у локалној меморијској структури, пре свега као гробна црква истакнуте породице Луњевица, али ипак није поседовао значај који би превазишао регионалне оквире (сл. 1). Тек за време краљице Драге Обреновић (1900–1903), унучке ктитора манастира Николе Луњевице (1767–1842), манастир добија много шири, државни и национални значај. Новоуспостављена симболика повезала је старије меморијске структуре и омогућила њихов опстанак и после 1903. године, а за-

⁷ Глишић, Миломир В., *Манастир Вујан*, [Б. м.] 1994, стр. 37–47. (у даљем тексту: Глишић, М., *Манастир Вујан...*)

⁸ Ozouf, Mona, „Panteon – Visoka škola mrtvih”, у: *Kultura pamćenja i historija*, ур. Маја Вркљачић, Sandra Prlenda, Zagreb 2006, стр. 113–136.

⁹ Тимотијевић, Мирослав, „Од светитеља до националних хероја: култ светих деспота Бранковића у XIX веку”, у: *Култ светих на Балкану 2*, ур. Никола Тасић, Мирјана Детелић, Крагујевац 2002, стр. 113–144; Макуљевић, Ненад, *Уметност и национална идеја у XIX веку: систем европске и српске визуелне културе у служби нације*, Београд, 2006, стр. 210, 381–383. (у даљем тексту: Макуљевић, Н., *Уметност и национална идеја у XIX веку...*)

тим и проширивање у познијој традицији, што је створило јединствену целину јавног сећања и прослављања.

На тај начин симболика манастира Вујан добила је важно место у комуникационој стратегији сећања званичне репрезентативне културе (или оне која је намеравала да то буде). Симболична репрезентација или презентација политике моћи представљају комуникационо деловање званичне културе у настојању да у вредносној сфери симбола и митова уобличи изражајну форму идеолошких топоса неопходних за идентификацију, интеграцију и унификацију државе, нације и јавног мњења. Модерни политички митови поседују вишеслојност, јер су измаштана надоградња, нека врста легендарне приповести која тумачи прошлост веровањем у будућност. Као и сваки други мит, и политички се гради низом менталних слика, које се динамично смењују, преклапају и прожимају с другим митовима. Његова сложеност и изражајно богатство увек су променљиви и без граница. У тој неухватљивој променљивости ипак постоји елементарна константа непроменљивости, утемељена на кодовима намењеним бележењу и даљем преношењу поруке, при чему се рачуна на повишени емоционални набој и одређене изабране представе, као унапред прихваћено „заједничко знање”. При том је важно нагласити да је деветнаестовековна Србија, попут већине других држава у тој епохи, своју репрезентативну културу заснивала преваходно на трансценденталном доживљају света, верском тумачењу моћи власти и државе отелотворене у идеји монархије.¹⁰

Манастир Вујан – историја и мит

Монашке скупине и манастирске целине по правилу се подижу на подручјима која својим амбијентом надахњују људе. Са становишта средњовековних вредности таква места поседују харизму и сакралну ауру. У тим просторима деловали су монаси великог угледа, будући светитељи и чудотворци.¹¹ Планина Вујан представља управо такво подручје.

¹⁰ Žirarde, Raul, *Politički mitovi i mitologije*, Zemun–Beograd 2000, str. 7–25, 111–159; Тимотијевић, М., *Таковски устанак - српске Цвети...*, стр. 12, 32.

¹¹ Поповић, Даница, Ђукић, Богдана „Живети у монашкој заједници”, у: *Приватни живот у српским земљама средњег века*, ур. Смиља Марјановић Душанић, Даница Поповић, Београд 2004, стр. 525–527, 549–551; Поповић, Даница, „Монах–пустињац”, у: *Приватни живот у српским земљама средњег века*, ур. Смиља Марјановић Душанић, Даница Поповић, Београд 2004, стр. 576–579; Поповић, Даница, „Пустине и 'Свете горе' средњовековне Србије – писани извори, просторни обрасци, градитељска решења”, у: *Зборник радова Византолошког института*, XLIV, 2007, стр. 253, 257, 264–265; Поповић, Даница, „Дечанска пустиња у оквирима византијског и српског еремитског монаштва”, у: Даница Поповић, Бранислав Тодић, Драган Војводић, *Дечанска пустиња: скитови и келије манастира Дечана*, Београд 2011, стр. 163–166, 177.

Није познато када је тачно подигнут манастир Вујан, нити се то може утврдити за друге сакралне објекте на истоименој планини и њеној најближој околини, осим да извесно имају средњовековно порекло.¹² По локалној легенди, назив манастира и планине потиче од речи „ујати“ („хујати“), односно звука који производи ветар који дува кроз шуму.¹³ Међутим, именица Вујан представља хипокористик именице „вук“ (вук – вујо – Вујан).¹⁴

Оно што се зна, недалеко од данашњег манастира Вујан налазе се остаци манастира Обровин, који је запустео 1597. године. Манастирско братство се највероватније преселило у удаљенију испосницу. Тај нови сакрални топоним везује се за култ непознатог светитеља. На том месту је Никола Милићевић Луњевица 1805. године, уз помоћ војводе Милана Обреновића и свештеника Радослава Милошевића из села Прислонице, обновио манастир посвећен Св. архангелу Михаилу. Том приликом проширена је основа првобитног храма, тако да је новом архитектонском конструкцијом у припрати обухваћен и гроб „непознатог светитеља“. Вујан је био први манастир који је обновљен у устаничкој Србији.¹⁵ Прилоге за обнављање храма дали су многи људи, а сам Никола Луњевица организовао је прикупљање новца, који, по његовој одлуци, ипак није употребио за зидање цркве, већ околних помоћних зграда. Вујански храм требало је да буде само његова задужбина.¹⁶

Према забележеним сећањима, Луњевица је био веома побожан. Свако јутро пре узимања кафе и ракије понављао је дуготрајни ритуал молитве, усамљен у својој оцаклији у породичном домаћинству. Није трпео да га том приликом прекидају. У молитви је обично ређао „шта све да му да Господ“. Према записаним сведочењима, једном приликом је затражио: „Дај ми, Боже, да сам као ти!“¹⁷

Цео подухват подизања Вујана био је саставни део великог процеса обнављања цркава и манастир на простору Београдског пашалука, који је започео после Свиштовског мира, 1791. године.¹⁸ Градитељски замах може се

¹² Марковић, Оливера, „Остаци средњовековних сакралних објеката у чачанском крају“, у: *Зборник радова Народног музеја*, XXV, Чачак 1995, стр. 33–44.

¹³ Мишковић, Јован, „Опис Рудничког округа“, у: *Руднички округ, Рудничка Морава: насеља, порекло становништва, обичај*, ур. Борисав Челиковић, Београд 2011, стр. 67.

¹⁴ *Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига III (вразнути – гушчурина)*, Београд 1965, стр. 115–117.

¹⁵ Челиковић, Борисав, *Рудничка светилишта*, Крагујевац 1998, стр. 111–116. (у даљем тексту: Челиковић, Б., *Рудничка светилишта...*); Грујовић Брковић, Катарина, Алексић Чеврљаковић, Марија, *Поглед кроз наслеђе 1965–2015*, Краљево 2016, стр. 88.

¹⁶ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 26–27.

¹⁷ Павловић, Иван С., *Никола Милићевић Луњевица (биографија)*, пр. Бориша Радовановић, Крагујевац 2015, стр. 42, 70. (у даљем тексту: Павловић, И., *Никола Милићевић Луњевица...*)

¹⁸ Вујовић, Бранко, „Уметност у Србији крајем XVIII и у првим деценијама XIX века“, у: *Свеске Друштва историчара уметности Србије*, 16, Београд 1985, стр. 23–24, 31.

регистровати и на ширем подручју чачанског краја.¹⁹ На планини Јелица, која се налази јужно од планине Вујан, већ 1802. обновљен је манастир Стјеник, у коме се такође поштује гроб непознатог светитеља, који је касније постао познат са називом Јован Стјенички.²⁰ Манастир Вујан имао је другачију традицију, у којој су национални хероји добили истакнутије место.

Историјска улога Николе Милићевића Луњевице у Првом и Другом српском устанку свакако је била велика, посебно на подручју Рудничке нахије.²¹ Његов утицај и деловање у регионалним оквирима произвели су посебно поштовање у народу. Такав истакнути друштвени положај потврђиван је породичним сахрањивањима у порти Вујана, али и путем ликовних представа на спољној фасади храма. Већ после 1815. године прота Јанко Михаиловић Молер урадио је портрете Николе Луњевице, Арсенија Лома, Лазара Мутапа и једног детета, сина извесне Злате.²²

Православна црква забрањивала је осликавања неканонизованих ликова у храмовима, али на терену је било у другачијих примера, при чему је манастир Вујан веома илустративан. Крајем 19. века многи национални хероји сликани су у храмовима, као, на пример, Милош Обиљић.²³ Монаси су могли да се побуне против такве праксе, као што се догодило у манастиру Вујан, када је ктитор храма Никола Луњевица на црквеном зиду насликао своје прерано преминуле чланове породице, другу жену Милосаву и сина Вујицу (Гаврила), кога мајка држи у руци. Сељаци су мислили да је то представа Богородице, па су целивали фреску. На захтев калуђера и кнеза Милоша Обреновића, та ликовна представа је прекречена. Луњевица је касније манастиру поклонио звоно, као помен на смрт супруге и деце, о чему је сведочио и натпис на приложеном предмету. Ктитори су својом делатношћу настојали да заслуже спасење душе и задобијање вечног живота непрестаним одржавањем литургијске меморије у храмовима које су даривали („вечно спомињање” у редовним и посебним поменима, „живих за здравље, а мртвих за душу”), што је заправо најбитнији елемент који је подстицао њихову приложничку активност. Постојали су и друштвени циљеви, попут истицања у заједници и сећања у колективној свести због политичких,

¹⁹ Станић, Радомир, „Градитељство и сликарство из краја XVIII и почетка XIX века у пределима око Чачка”, у: *Зборник радова Народног музеја*, X, Чачак 1979, стр. 15–17.

²⁰ Тимотијевић, Милош, „Манастир Стјеник под Јелицом – стварна и измишљена традиција”, у: *Годишњак за друштвену историју*, 1-3, 2008, стр. 79–104. (у даљем тексту: Тимотијевић, М., *Манастир Стјеник...*)

²¹ Милић, Даница, „О делатности једног истакнутог носиоца трговачког капитала Николе Милићевића – Луњевице (1767–1842)”, у: *Зборник Музеја Првог српског устанка*, II, Београд, 1960, стр. 43–63.

²² Павловић, И., *Никола Милићевић Луњевица...*, стр. 62.

²³ Борозан, Игор, *Споменик у храму: тетора краља Милана Обреновића у Ђурлини*, Београд, 2014, стр. 195–196. (у даљем тексту: Борозан, И., *Споменик у храму...*)

идеолошких и многих других разлога. Постоје многи примери таквог деловања, те забране поступака који су излазили из црквених канона. Тако је кнез Милош Обреновић наредио своме брату Јовану да из олтара цркве у Савинцу ископа тело преминулог сина и сахрани га поред храма како би се поштовали канонски прописи. Због истих разлога кнез Милош се касније противио и да Никола Луњевица по четврти пут закључи званични црквени брак.²⁴

За време владе кнеза Александра Карађорђевића прекречене су представе јунака из Другог српског устанка насликане на спољној фасади манастира Вујан, тако да данас нема трагова тог живописа. Разлози за такав поступак свакако су имали политичку подлогу. Истовремено кнез Александар је 1853. године подигао велики конак у манастирској порти, који је по својим димензијама превазилазио слична здања у околини, остављајући тако и свој траг у меморијској структури Вујана. Поред верских функција, манастир је имао и друштвене функције, јер је све до 1884. године (са повременим прекидима) био и место где је организована школска настава за основце, који су истовремено били и манастирска послуга. Савременици су запамтили да је Никола Милићевић волео да долази у Вујан уочи сваког свеца, тако да су манастирски ђаци у тим приликама напуштали наставу и ктитору храма спремали врућу пројицу, његово омиљено посно јело.²⁵

Брига о манастиру није нестала после смрти ктитора (1842) и углавном се сводила на поправке. Црква је после 1880. године поново обновљена прилозима народа и залагањем Лене (ћерке Николе Луњевице), уз велику подршку жичког епископа Никанора и благослов београдског митрополита Михаила. У манастир Вујан је 1886. године (после прве поправке) званично дошао и владика Никанор, што је била прва посета надлежног епископа том храму. Међутим, оштећења су била исувише велика, обнова је дуго трајала, тако да је крајем осамдесетих година 19. века држава забранила богослужења и улазак верника у храм. Није познато када је тачно завршена обнова. Манастир су крајем 19. века настањивала свега два, а у појединим годинама само један калуђер, тако да Вујан није спадао у веће и утицајније монашке средине.²⁶

²⁴ Макуљевић, Ненад, „Црква у Карановцу – задужбина кнеза Милоша Обреновића: прилог проучавању односа владарске идеологије и црквене уметности”, у: *Научни скуп Рудо Поље, Карановац, Краљево*, ур. Никола Тасић, Драган Драшковић, Београд–Краљево, 2000, стр. 283–294; Павловић, И., *Никола Милићевић Луњевица...*, стр. 51–52, 68–69; Лазић, Мирослав, „Ктитори и приложници у српској култури 19. и почетком 20. века”, у: *Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата*, пр. Ана Столић, Ненад Макуљевић, Београд 2006, стр. 611–659.

²⁵ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 59–61, 69–72; Челиковић, Б., *Рудничка светишница...*, стр. 111–116.

²⁶ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 32, 100–104; Мацаревић, Радош Ж., „Извештаји Никанора, епископа Жичког, о каноничној посети у делу своје епархије у лето 1886. године”, *Изворник*, 18, 2002, стр. 35–43.

Најзначајнији догађај у том времену представљало је преношење костију Николе Луњевице у наос храма, 1902. године и подизање монументалног споменика по налогу његове унук краљице Драге Обреновић. Нова обнова манастира уследила је између 1939. и 1943. године, да би наредни обимни радови уследили после 1990. године.²⁷ Међутим, после 1903. године и свргавања Обреновића, заправо све до пред крај 20. века, нису стварани нови култови. Основна меморијска структура већ је била успостављена.

„Вујански пантеон”

Најстарији меморијски слој „Вујанског пантеона” везан је за гроб непознатог светитеља – „светињу”. Забележена усмена традиција уобличила је његов лик на познатим примерима подвизништва монаха испосника, пракси одвојености од света, молитве и поста. Истицало се да је непознати светитељ већ током свог живота важио за светог човека. Иста традиција тврди да је после смрти монаха из његовог тела излазило миро, што је условило да остали калуђери на посебан начин обележе гроб који је постао „светиња”. И данас постоји веровање да болесници оздраве (душевно и телесно) ако искрено дођу на гроб светитеља (сл. 2).²⁸

Фотографија 2. Гроб непознатог светитеља (лево) и војводе Лазара Мутапа у припрати цркве манастира Вујан

²⁷ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 30–33; Челиковић, Б., *Рудничка светилишта...*, стр. 111–116; Продановић Ранковић, Ивана, Николић, Војин, Поповић, Бранислава, „Споменици Горњег Милановца и околине: увид у стање ради утврђивања приоритетних заштитних радова”, у: *Гласник Друштва конзерватора Србије*, 27, 2003, стр. 93–94.

²⁸ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 20–21.

Нису сачувани подаци када је непознати монах испосник живео, нити у којим је околностима завршио живот. Ипак, култ његовог гроба је раширен иако нема житије.²⁹ Слична традиција постојала је и у манастиру Стјеник на Јелици, посвећеном Св. Јовану, што је условило да се између два светска рата конструише житије светитеља названог Јован Стјенички.³⁰ Култ је увек био јак, тако да је житије прихваћено као истинито, што је условило и негативне реакције на све покушаје историјске анализе развоја овог веровања у савременом добу.³¹

Код Вујана то није био случај, светитељ је остао „непознат”, да би се тек крајем 20. века раширило тумачење које говори да је у питању лик оца Теодосија, кога је Чедомиљ Мијатовић описао у свом делу „Рајко од Расине: приповетка с краја XVII века” (1892). Наиме, овај имагинарни, књижевни лик представља светогорца, монаха испосника, који обитава у планини Вујан, за кога се у народу верује да чини чуда и да натприродним моћима спасава себе и случајне путнике од Турака. Он је истовремено је чувар „блага” Немањића у једној пећини у близини планине Вујан.³²

Мијатовић је писао анахроно. Према избору теме и структури мотива настављао је књижевни правац који је почетком 19. века покренуо Милован Видаковић. Користио је и усмено предање. Мијатовићев роман одликује „сладак и китњаст стил”, са много моралисања и наивних романтичарско-сентименталних стереотипних књижевних мотива. Приметан је и утицај народне епике, бајки, легенди, у које се уклапа и лик старца испосника, чувара блага и мудрости живљења. Србија је представљена аркадијским мотивима, а родољубиве тираде књижевних јунака добијају доста простора. Мијатовићев роман, који спада у тривијалну литературу, имао је бројну публику, тако да је до 1929. године објављено више од десет издања.³³ Повезивање оца Теодосија, књижевне имагинације Чедомиља Мијатовића, и непознатог светитеља из Вујана, представља нову конструкцију. Током 19. и највећег дела 20. века није било таквих тежњи.

У новој конструкцији храма из 1805. године „светиња” је постављена у припрату до улаза у наос са десне стране, и није била посебно обележена и истакнута. Данас гроб има дужину 1,3 метра, и издигнут је пола метра изнад пода, Озидан је од обичног камена и заливен кречом.³⁴ У средњем веку сахрањивање

²⁹ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 36.

³⁰ Тимотијевић, М., *Манастир Стјеник...*, стр. 79–104.

³¹ Тимотијевић, Милош, *Век сумње: религиозност у чачанском крају: 1886–2008*, Чачак 2009, стр. 285–334. (у даљем тексту: Тимотијевић М., *Век сумње...*)

³² Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 36.

³³ Ђорђевић, Милентије, „Мотив отмице и претећи мотиви у роману Рајко од Расине Чедомиља Мијатовића”, у: *Књижевност и историја IV*, Ниш 2001, стр. 250–256.

³⁴ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 20–21, 36.

у саркофазима била је привилегија особа највишег црквеног и државног ранга, док су се гробови игумана обележавали каменим плочама у нивоу пода.³⁵

Садашња конструкција гроба непознатог светитеља није аутентична. Када су 1921. године у припрати манастирске цркве постављане вертикалне гранитне плоче са исписаним именима погинулих људи из околних села у ратовима 1912–1918. године, одлучено је и да се обнови гроб непознатог светитеља. Према сведочењу савременика, радници су пронашли једно нераспаднуто тело, које су затим поставили у нови камени саркофаг, са натписом када је обновљен. Али ни обновљени гроб није добио монументална обележја, већ има сличне димензије као и гроб Лазара Мутапа, који се налази до њега. Занимљиво је да се у новинским натписима из 1921. године наводи како је Никола Луњевица само дозидао припрату са звоником после ослобођења од Турака, а да је црква („мала, тесна и мрачна“) и раније постојала. Њено порекло везивано је за Немањиће. Том приликом истакнуто је да народ „од памтивека“ долазио на гроб светитеља, изнад кога је у припрати била фреска са сценом „сви свети“.³⁶ Накнадно, када је црква поново живописана између 1939. и 1943. године, на зиду је исписан текст: „Незнани по имену велики у делима Божјим. Вујански светитељ приводи умоболника спаситељу за исцељење.“³⁷

Иако је непознати светитељ из Вујана поштован у народу, његово житије нико није покушао да напише. Штампa је објављивала различите смеле конструкције. Појавиле су се претпоставке да манастир потиче још из 10. века и да је, заправо, непознати светитељ после Косовске битке срушио манастир Обровин због страха од Турака, а затим се повукао у шуму, где је саградио манастир Вујан. Истицано је исцелитељско дејство светитеља, нарочито код душевних болести, што је условило и да се у народу појави клетва: „Дабогда те у Вујан водили.“³⁸

Најпознатије забележено исцељење до сада везује се за телесни опоравак искушеника Гојка Стојчевића (патријарх Павле), који је у Вујану боравио од 1944. до 1946. године.³⁹ Искушеник Стојчевић је тада изрезбарио један дрвени крст, који је поклонио манастиру као знак захвалности због оздрављења. На полеђини крста записано је: „Манастиру Вујну о исцељењу приложи раб Божји

³⁵ Јуришић, Александар, „Гробна обележја двојице игумана манастира Сопоћана“, у: *Саопштења*, XVIII, 1986, стр. 168.

³⁶ Ковачевић, Станојло Р., „Светиња манастира Вујна“, *Преглед цркве Епархије жичке*, 11-12, 1921, стр. 188–190.

³⁷ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 36.

³⁸ Аноним, „У манастир Вујан, на гроб непознатог калуђера, долазе болесници у великом броју“, *Политика*, 28.8.1938, стр. 15.

³⁹ Радосављевић, Јован, *Са патријархом Павлом кроз живот: од Вујна, Благовештења и Раче, до Призрена – 1944–1990*, Врњачка Бања 2010, стр. 30–50.

Гојко 1946. године.⁴⁰ Захваљујући великом угледу патријарха Павла, манастир Вујан је крајем 20. и почетком 21. века поново постао важно место сећања везано за традицију СПЦ и новију националну историју. У јавности су почели све више да се појављују текстови о патријарху Павлу као новом светитељу, чији се монашки лик препознаје у фресци непознатог вујанског светитеља, насталој између 1939. и 1943. године. При том се „отац Теодосије”, књижевна имагинација Чедомиља Мијатовића, неупитно везује за лик непознатог вујанског светитеља, који у јавној комуникацији све чешће добија обличја из прехришћанске традиције везане за заштиту од климатских непогода: „И још: кад се градоносни облак над Вујном натушти, Крст часни са својих груди узима Свети и из гроба свога у небо узлеће. Право у Нечастивога, у муње и громове његове, међ ’утопљенике и обешенаке’, он са Крстом часним улеће и крваву битку бије.”⁴¹ Према народном веровању, борба са алама које воде градоносне облаке била је важна функција митске представе змаја.⁴²

Истовремено је култ патријарха Павла постао важан део туристичке понуде Чачка. Тако је 2013. године у селу Прислоница, непосредно пред Сабор фрулаша, одржана вајарска колонија „Пастирски штап патријарха Павла”, на којој су резбарени дрвени штапови.⁴³ Нова вајарска колонија са називом „Крст патријарха Павла” покренута је 2016. године у Овчар Бањи. Манифестација је инспирисана изрезбареним крстом искушеника Гојка Стојчевића који поклонио манастиру Вујан.⁴⁴ За сада је место одржавања колоније Овчар Бања због манастира Благовештења, у коме се будући патријарх замонашио.

Непосредно испред гроба непознатог светитеља у храму манастира Вујан, са десне стране припрате до улазних врата, налази се и гроб Лазара Мутапа, војводе из Првог и Другог српског устанка. Лазар Мутап је тешко рањен у боју на Љубићу 1815. године, и после неколико дана издахнуо је од задобијених рана у Горњој Трепчи испод планине Вујан. Његово тело најпре је сахрањено у цркви у Горњој Трепчи. Данас није познато када су тачно Мутапове кости пренете у манастир Вујан, али се зна да се то догодило пре 1825. године и да је цео подухват организовао његов син Вук. Изнад гроба Лазара Мутапа накнадно је подигнута и плоча са кратким натписом о покојнику. Када је 1935. године отворан гроб, пронађене су само кости. Манастир Вујан налази се изнад села

⁴⁰ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 57.

⁴¹ Радуловић, Слободан М., *Вујански крст патријарха Павла*, Крушевац, 2015, стр. 101–113, 271, 308–311, 319–322. (у даљем тексту: Радуловић, С., *Вујански крст...*)

⁴² Зечевић, Слободан, *Српска етномитологија*, пр. Бојан Јовановић, Божидар Зечевић, Београд 2008, стр. 260–265.

⁴³ Лешовић Станојевић, Зорица, „Пастирски штап патријарха Павла”, *Чачански глас*, 2.8.2013, стр. 21.

⁴⁴ Лешовић Станојевић, Зорица, „Крст патријарха Павла”, *Чачански глас*, 7.10.2016, стр. 17.

Прислонице, места у коме је живела Мутапова породица, а према локалној традицији, и он је 1805. године учествовао у обнови манастира. Изнад Мутаповог гроба био је постављен и његов војводски барјак (направљен у Русији, као и за друге војводе), који је крајем 19. века однет у Београд. Док се чувао у Вујану, тај барјак је ношен у црквеним литијама по околним селима.⁴⁵

Престиж манастира Вујан и култ непознатог светитеља у локалној традицији били су веома изражени и јаки, што је и мотив преноса костију Лазара Мутапа, за кога је потврђено да је даривао манастир Студеницу и приложио престоне иконе за цркву у селу Цветке, које се налази између Чачка и Краљева.⁴⁶ Није познато да ли је давао прилоге манастиру Вујан. Меморијску структуру војводе Лазара Мутапа чинили су његов гроб, постављен непосредно уз гроб непознатог светитеља (што је говорило о важности покојника), затим ратна застава, док је на спољашњој фасади до средине 19. века био и његов лик поред представа Николе Луњевице и Арсенија Лома.

Постоје и други, слични примери сахрањивања важних и утицајних националних јунака из устаничког раздобља почетком 19. века. Тако је и Васа Чарапић, после погибије, 1806. године, сахрањен у манастиру Раковица.⁴⁷ Мутапова ратна застава представља пример чувања и излагања типичне устаничке реликвије. То је била позната пракса, која је у случају војводског барјака Милоша Обреновића у званичној државној пропаганди имала и особине патриотско династичко-монархијске реликвије.⁴⁸ Црква у Чачку је, на пример, имала барјак са ликом кнеза Милоша, који је ношен у литијама по граду током 19. века.⁴⁹

У централном делу цркве сахрањен је угледни старешина манастира Хаџи Јосиф Милошевић из Прислонице. Он је 45 година управљао манастиром (1807–1852). У народу је био познат као Хаџија из Вујна, јер је 1833. године посетио Јерусалим. Умро је 1852. у својој 75. години. Јосиф је пре замонашења био учесник устанка, па је и рањен код Делиграда. Милош Обреновић звао га је Гудо, јер је знао да лепо пева уз гусле. Био је познат и као добар говорник

⁴⁵ Јаћимовић, Миодраг М., *Лазар Мутап, војвода моравски и чачански*, Чачак 1973, стр. 41, 46–52, 111–120. (у даљем тексту: Јаћимовић, М., *Лазар Мутап...*)

⁴⁶ Станић, Радомир, „Иконостас цркве у Цветкама код Краљева”, у: *Зборник радова Народног музеја III*, Чачак 1972, стр. 33–54; Јаћимовић, М., *Лазар Мутап...*, стр. 41–43.

⁴⁷ Борозан, Игор, „Култура смрти у српској грађанској култури 19. и првим деценијама 20. века”, у: *Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата*, пр. Ана Столић, Ненад Макуљевић, Београд 2006, стр. 968. (у даљем тексту: Борозан, И., „Култура смрти у српској грађанској култури...”)

⁴⁸ Тимотијевић, М., *Таковски устанак – српске Цвети...*, стр. 335–337.

⁴⁹ Бојовић, Радивоје, *Богородичина црква на Морави*, Чачак 1992, стр. 61; Тимотијевић, Милош, „Бој на Љубићу у званичној репрезентативној култури Чачка током XIX и XX века”, у: *Српска револуција и обнова државности Србије: двеста година од Другог српског устанка*, ур. Радомир Ј. Поповић, Београд–Чачак 2016, стр. 215–240. (у даљем тексту: Тимотијевић, М., „Бој на Љубићу у званичној репрезентативној култури Чачка...”)

и јахач. Много је радио на уређењу манастира.⁵⁰ Поред свих Јосифових заслуга, ипак није успостављен култ поштовања Хације из Вујана, који је остао упамћен по многим анегдотама везаним за Николу Луњевицу и кнеза Милоша Обреновића.⁵¹

Најистакнутији меморијски слој манастира Вујан везан је за ктитора Никола Милићевића Луњевицу, кога репрезентује и монументална гробница. Никола Луњевица је већ током свог живота добио лик на спољашњој фасади храма, а у порти цркве сахрањени су многи (не и сви) чланови његове породице. И он је после упокојења сахрањен у порти манастира (поред олтара), али је оставио аманет да се његове кости после десет година преместе у храм и поставе поред гроба војводе Лазара Мутапа.⁵² Углед, моћ и богатство Николе Луњевице условили су да се и једно место на којем је застала погребна поворка са његовим телом на путу ка манастиру Вујан обележи крајпуташем, на месту „где су се одмарале кости Николине“.⁵³

Ктиторска делатност Николе Луњевица није била везана само за манастир Вујан већ је обухватала широки простор који је некада носио назив Рудничка Морава. Обновио је цркву Мојсиња, помогао обнову цркве у Горњој Трепчи, подигао неколико чардака, спомен-чесме и ћуприје. Николина четврта жена Ђурђија поклонила је манастиру Вујан мужевљево свечано одело. И она је сахрањена у порти манастира, и њен син Панта Луњевица, отац будуће краљице Драге Обреновић.⁵⁴

Управо у време Драге Обреновић меморијска структура манастира Вујан добија најрепрезентативнија обележја. Краљица Драга и краљ Александар Обреновић посетили су манастир 1901. године. Следеће године (27. августа) пренете су кости Николе Луњевице у храм, и то у наос са десне стране од улаза у припрату.⁵⁵ Подигнут је и раскошни мермерни споменик, рад Николе Лукачека из Београда.

Свечаности преноса костију није присуствовао краљевски пар, али је ту био Никодије Луњевица (Драгин млађи брат), начелници чачанског и рудничког округа, епископ жички Сава Дечанац, многи чланови фамилије Луњевица,

⁵⁰ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 44–45.

⁵¹ Петковић, Драгомир Драго, *Луњевица на југу Шумадије*, Горњи Милановац 1988, стр. 133. (у даљем тексту: Петковић, Д., *Луњевица на југу Шумадије...*)

⁵² Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 45–48.

⁵³ Петковић, Д., *Луњевица на југу Шумадије...*, стр. 101; Савовић, Саша, *Срце у камену: крајпуташ и усамљени надгробници рудничко-таковског краја*, Београд – Горњи Милановац 2009, стр. 223.

⁵⁴ Павловић, И., *Никола Милићевић Луњевица...*, стр. 49–61.

⁵⁵ Столић, Ана, *Краљица Драга Обреновић*, Београд 2009, стр. 135–136. (у даљем тексту: Столић, А., *Краљица Драга...*); Рајић, Сузана, *Александар Обреновић – владар на прелазу векова: сукобљени светови*, Београд 2011, стр. 473. (у даљем тексту: Рајић, С., *Александар Обреновић...*); Павловић, И., *Никола Милићевић Луњевица...*, стр. 25, 41.

угледни грађани из Горњег Милановца и Чачка, официри, те мноштво сељака из околних места. После црквеног обреда, приређен је свечани ручак.⁵⁶ Тиме је делимично испуњен аманет Николе Луњевице да његови земни остаци буду пренети у храм. Међутим, кости нису сахрањене до војводе Лазара Мутапу, већ у наос цркве, симболички много значајније место. Истовремено тај чин представљао је примењивање старе процедуре (*elevatio* и *translatio*) приликом преноса моштију светитеља из привременог гроба у раскошни кивот.⁵⁷

Култура национализма била је под снажним утицајем старе праксе поштовања моштију светитеља. Култ нових националних хероја потврђиван је и праксом вађења њихових тела из места првобитног сахрањивања, а затим и организовањем свечаности полагања у нове примереније гробнице.⁵⁸ Црква није канонизовала хероје нације, али у јавности је спонтано долазило до таквог процеса. Публицисти су крајем 20. века земне остатке Николе Луњевице називали „мошти” иако он никада није проглашен за свеца.⁵⁹

Нови гроб Николе Луњевице добио је монументална обележја. На белој мермерној површини, испод великог крста, у керамичком медаљону постављена је ликовна представа Николе Луњевице одевеног у јаркоцрвену одежду. Испод медаљона исклесане су укрштене пушке с бајонетима, заставе са ловоровим и храстовим венцима, затим топови и, на крају, топовска ђулад, што је била и представа која се налазила на војводским барјацима из Првог српског устанка, па и оном који је припадао Лазару Мутапу. Цела сцена је у центру повезана са витешком кацигом испод које је истакнут натпис на „златној” подлози: „Своме миллом деди Николи Милићевићу Луњевици (1767+1842) / Његова унука Драга / Краљица Србије / Августа 1902.” Испред споменика, на два стуба, постављене су две урне прекривене завесом. Цео мермерни споменик уоквирује конструкција од црног гранита на коју је лучно распоређено девет белих мермерних цветова (сл. 3).

⁵⁶ Петковић, Д., *Луњевица на југу Шумадије...*, стр. 148–149.

⁵⁷ Поповић, Даница, *Под окриљем светости: култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији*, Београд 2006, стр. 90.

⁵⁸ Макуљевић, Н., *Уметност и национална идеја у XIX веку...*, стр. 279, 310.

⁵⁹ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 40.

Фотографија 3. Споменик над костима Николе Лучевића
у наосу цркве манастира Вујан

Монументалност и раскош скупоценог материјала говоре о моћи и утицају наручиоца постављања тог споменика, којих у Србији нема много у таквом облику. Истовремено симболика представе није случајна. Симбол је сликовни знак који упућује на неку метафизичку (духовну) идеју, који с временом добија многа значења. Сlike треба да у људској свести изазову одређене емоције, патос, који остаје део менталног осећања посматрача. При том у хришћанству време се као неумитност брише након смрти, тако да портрети преминулих добијају нову метафизичку димензију, будући да је портретисани заправо присутан, репрезентован портретом. Он није само објекат меморије већ жива слика, која омогућује деконструкцију времена и предвиђање „онога што ће доћи” (вечног живота). Тако је и истакнути тоналитет црвене боје, у контексту религиозне функције иконостаса, дефинисао ту боју као симбол радости и хришћанског оптимизма, али и репрезентовања владара.⁶⁰ Представе урни прекривених завесом, што је био омиљени декоративни мотив на гробним споменицима широм

⁶⁰ Борозан, И., *Споменик у храму...*, стр. 96, 113, 118, 147–148.

Европе у 19. веку, још од античких времена симболизовале су одвојеност два света, оностраног и ононостраног. Завеса се могла тумачити на више начина, па и као симбол васкрсења.⁶¹

При свему томе треба имати на уму да фунерални споменици имају важну комеморативну функцију. Требало је да покажу оптимистичку снагу младог српског грађанства, свештенства и династије Обреновић. Употреба мермера (реминисценција на антику и ренесансу) и монументалност говорили су о луксузу и представљали одраз материјалне, моралне и симболичке вредности једног друштва у коме се појединац репрезентује у његовој слави. Поред Николе Луњевице, такав монументалан споменик у храму у то време добили су само краљ Милан Обреновић, митрополит Михаило и Миливоје Петровић Блазнавац. Достојанство преминулог члана заједнице поставља се у службу континуираног памћења живих. На тај начин споменик у вујанском храму представља фунерални артефакт, који је дефинисао и манастирску цркву превасходно као меморијал Николе Милићевића Луњевице.⁶² Независно од моћи и утицаја краљице Драге и њене жеље да истакне значај свога деде, изабране ликовне представе покојника на споменицима грађанске класе биле су одраз идеалне пројекције жеља породице. Слика покојника је зато најчешће представљала најбољи изглед који је о њему имала породица.⁶³

На тај начин треба читати и ликовну представу Николе Луњевице на споменику, посебно у контексту савладарске функције краљице Драге, односно планова да би престо Обреновића можда могао да наследи њен млађи брат Никодије Луњевица. У јесен 1901. године организовано је више званичних посета краљевског пара централној и западној Србији, посебно варошима Горњем Милановцу и Чачку и њиховој најближој околини, двоструком династичком завичају, при чему су јавно изједначаване заслуге Обреновића и Луњевице за обнову српске државности. Том приликом посетили су и манастир Вујан, коме је краљица поклонила један сребрни путир и златом извезену свилену плаштаницу, а њен брат Никодије том приликом крстио је и једно дете. Краљевски пар је својом посетом означио најважнија места сећања (Добрињу, Таково, Горњи Милановац, Луњевицу, Вујан и Чачак), која су симболичком политиком перформативног обележја показивала пожељно слављење прокламованих идеала. Истовремено се на тај начин отелотворила владајућа структура државе синтетизовањем вербално-визуелних порука (говори, прокламације, славолуци, слике у функцији патриотских икона, јавни спектакли у облику чврсте спреге државе и цркве).⁶⁴

⁶¹ Борозан, И., „Култура смрти у српској грађанској култури...”, стр. 891.

⁶² Борозан, И., *Споменик у храму...*, стр. 173, 178–181.

⁶³ Борозан, И., „Култура смрти у српској грађанској култури...”, стр. 956.

⁶⁴ Аноним, „С пута њихових величанстава”, *Српске новине*, 5. септембар 1901, стр. 1; Аноним, „С пута њихових величанстава”, *Српске новине*, 13.9.1901, стр. 2; Столић, А., *Краљица Дра-*

Верско-династички ритуали и јавне свечаности имали су сложену симболику условљену друштвеним приликама и политичким плановима. Постоји и претпоставка да је краљ Александар Обреновић због наклоности према Драги Машин већ 1896. године имао намеру да се окружи људима заслужним за обнову српске државности, тако да се говорило о могућој обнови племства. Црква је владавину династије Обреновић приказивала као обнову средњовековне државе Немањића, а владавину Александра као пример симфоније државе и цркве. Садејство државе, нације и монархије, те широко прихваћени концепт владара као изабраног „хероја краља”, приказивани су као збирни симбол народних тежњи. Истовремено црква је инсистирала да је владар („миропомазаник”) мистични предводник свога народа, што је био наставак средњовековних династичких идеја.⁶⁵

Значај Николе Луњевице у Првом и Другом српском устанку није био мали, и то је уважавано и пре него што је Драга постала краљица.⁶⁶ Међутим, сећање на Николу Луњевицу од 1900. године добија монументална и новоконструисана обележја. Иако га је Карађорђе даровао само титулом „газде”,⁶⁷ у династичкој пропаганди последњег Обреновића Никола Луњевица постао је војвода. Тако га је представио и сам руски цар приликом честитања венчања Александра и Драге 1900. године.⁶⁸ Лош углед краљице требао је да се надомести достојанственијим титулама предака, обновом многих средњовековних црквених ритуала, јавно испољеном побожношћу и великим даривањем многих цркава и манастира.⁶⁹

Покренут је и процес писања апологетских биографија Николе Луњевице. Један од првих слављеничких животописа објавио је свештеник Раденко Анђелковић, који је под покровитељством краљице Драге, 11. маја 1902. године, у Кладову организовао „парастос народне захвалности” Николи Луњевици.⁷⁰ Иначе, Анђелковић је крајем 19. века предузео више акција на ширењу култо-

га..., стр. 21–23, 133–136; Рајић, С., *Александар Обреновић...*, стр. 473–478, 492–493; Мацаревећ, Радош Ж., *Први грађани Чачка 1839–1914*, Чачак 2012, стр. 42, 53, 91.

⁶⁵ Борозан, Игор, *Репрезентативна култура и политичка пропаганда: споменик кнезу Милошу у Неготину*, Београд 2006, стр. 82–95.

⁶⁶ Мишковић, Јован, „Грађа за етнографију и историју Србије”, *Панчевац, календар за народ*, I, Панчево 1872, стр. 71–72; Милићевић, Милић Ђ., *Поменник знаменитих људи у српског народа новијег доба*, Београд 1888, стр. 309–310.

⁶⁷ Павловић, И., *Никола Милићевић Луњевица...*, стр. 15.

⁶⁸ Јовановић, Слободан, *Влада Александра Обреновића II*, Београд 1990, стр. 162–163, 175; Рајић, С., *Александар Обреновић...*, стр. 354–355.

⁶⁹ Столић, Ана, „Приватност у служби репрезентације – двор последњих Обреновића”, у: *Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата*, пр. Ана Столић, Ненад Макуљевић, Београд 2006, стр. 343.

⁷⁰ Анђелковић, Раденко, *Први парастос народне захвалности, за учињена племенита добротинства Српству и Домовини држан Николи Луњевици*, Кладово 1902, стр. 5–16.

ва и икона српских светитеља на подручју источне Србије.⁷¹ Насловна страна публикације о парастосу Николи Луњевици илустрована је представом бркатог мушкарца у фесу, одевеног у војводске хаљине и са две кубуре за појасом. Заправо, у питању је била фотографија глумца Радована Раје Павловића (снимак Милана Јовановића), у улози кнеза Ива од Семберије.⁷²

Та фотографска конструкција није постала званична ликовна представа „милог деде” краљице Драге, јер је већ 1901. године сликар Марко Мурат, на основу фотографског снимка оштећеног „живописа” Николе Луњевице, који се „назирао” испод малтера цркве манастира Вујан, али и сугестија савременика, направио касније општеприхваћену и раширену ликовну представу утемељивача породице Луњевица. Сликар је заправо направио седам скица, од којих је изабрана само једна. Муратову слику фотографски је умножавао Милан Јовановић. Истовремено у форми разгледнице појавио се и снимак куће и имања Николе Милићевића у Луњевици.⁷³

Остаје упитно колико је лик Николе Милићевића одговарао реалности, јер је само деценију раније (1891) забележено како је Луњевица био „човек плав, пун, бубуљичав по лицу, и уопште врло ружан на очи”.⁷⁴ Према оквирима конструисања епског ликовног говора, инспирисаног националном идејом, приказ хероја (изглед, лик, физичка конституција, положај и гестикација) морао је да носи идеалне карактеристике.⁷⁵ Зато су непожељна сведочења и сећања занемарена приликом уобличавања изгледа Николе Луњевице.

Портрет који је урадио Марко Мурат налазио се и на почетку биографије Николе Луњевице коју је написао Ђура Врбавац. Публикација је објављена „по милостивом Високом одобрењу” краљице Драге, којој је књига била и посвећена, с напоменом да је она унука „узвишеног родољуба”. Луњевица је према величини ликовне представе равноправно приказан поред портрета Милоша Обреновића.⁷⁶ Такав је и садржај биографије, која је путем вербално-ликовних представа стварала нову званичну репрезентативну културу, и објашњавала смисао савладарства краљице Драге путем уздицања порекла и заслуга њене породице у Првом и Другом српском устанку.

Врбавчева биографија била је веома популарна и имала је чак пет издања за три године (1901–1902). Он је истовремено био и заговорник уздицања

⁷¹ Макуљевић, Ненад, *Црквена уметност у Краљевини Србији (1882–1914)*, Београд, 2007, стр. 70, 77–78.

⁷² Малић, Горан, *Милан Јовановић, фотограф*, Београд 1997, стр. 130.

⁷³ Павловић, И., *Никола Милићевић Луњевица...*, стр. 4, 27, 62–64.

⁷⁴ Милићевић, Милић Ђ., *Кнез Милош у причама*, Београд 1891, стр. 13.

⁷⁵ Макуљевић, Н., *Уметност и национална идеја у XIX веку...*, стр. 225.

⁷⁶ Врбавац, Ђура, *Никола Милићевић Луњевица са сликама. Четврто прерађено издање*, Пожаревац 1902, стр. 6–7.

Обреновића у ранг нових Немањића.⁷⁷ Биографија Николе Луњевице, илустрована ликовном представом Марка Мурата, добила је истакнуто место и у публикацији „Знаменити Срби XIX века” Андре Гавриловића.⁷⁸ Животопис Николе Луњевице објављен је у првој свесци, чиме је уврштен у најзначајније личности из времена устаничке Србије.⁷⁹ Сазнајно-ликовни концепт Гавриловићеве споменице почивао је на идеји о „херојима нације”, који имају „вечни живот” у меморији своје отаџбине, што сугерише и насловна страна публикације.⁸⁰

Мајски преврат из 1903. године није донео само промену династије већ и преосмишљавање државне репрезентативне културе. Многи симболи и вредности свргнутих Обреновића дуго су имали статус непожељне прошлости.⁸¹ Такву судбину поделило је и јавно сећање на породицу Луњевица, тако да је после 1903. године значај манастира Вујан у државној комеморативној пракси маргинализован. Детронизација краљице Драге условила је да се и јавни приказ њеног деде Николе Луњевице сведе на слику обичног трговаца свињама и зеленаша.⁸²

Старо наслеђе и продукција нове традиције

Живот манастира Вујан у првим деценијама 20. века није се разликовао од других сличних малих монашких заједница. Неколико меморијских слојева материјализованих у самој структури храма није званично уздизано и слављено, али ни уклањано и мењано.

Током Првог светског рата аустроугарски војници однели су звоно које је Вујану даровао Никола Луњевица, запалили архиву, а у то време из манастира нестају и скупочени поклони краљице Драге Обреновић и њене бабе Ђурђије. После рата, краљ Александар Карађорђевић је 1922. поклонио манастиру Вујан два звона, као и многим другим храмовима који су опљачкани у рату.⁸³ Епископ Николај Велимировић забележио је и негативан однос околног становништва

⁷⁷ Челиковић, Борисав, „Ђура Врбавац и његова биографија Николе Луњевице”, у: Ђура Врбавац, *Никола Милићевић Луњевица*, Горњи Милановац 2009, стр. 53–63. (у даљем тексту: Челиковић, Б., „Ђура Врбавац и његова биографија...”)

⁷⁸ Гавриловић, Андра, *Знаменити Срби XIX века*, Загреб 1901, стр. 14–15.

⁷⁹ Војводић, Михаило, „Време у којем је настало дело ’Знаменити Срби XIX века’”, у: *Историјски часопис*, XLV-XLVI, 1998-1999, стр. 327–331.

⁸⁰ Борозан, И., „Култура смрти у српској грађанској култури...”, стр. 970.

⁸¹ Јовановић, Владимир, „Избрисана сећања. Уништавање и ретуширање слике о несталој династији Обреновић”, у: *Годишњак за друштвену историју*, 1-3, 2007, стр. 31–45; Тимотијевић, М., *Таковски устанак – српске Цвети...*, стр. 12–32, 85–86, 91, 103–114, 242–269, 361–389, 440–453.

⁸² Недељковић, Божидар С., *Трагична љубав краљице Драге*, Београд 1938, стр. 5–9, 107.

⁸³ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 47, 67; Челиковић, Б., *Рудничка светилишта...*, стр. 111–116.

према манастирском имању у првим послератним годинама, што је био наставак пљачке из времена окупације.⁸⁴ С друге стране, свештеници који су били у интернацији сумњичили су калуђере манастира за сарадњу са окупатором.⁸⁵

Између два светска рата нису успостављани нови култови, већ је обновљено сећање на старије меморијске структуре. Најзначајнији догађаји били су подизање нове гробнице за непознатог светитеља (1921) и вађење и премеравање костију Лазара Мутапа (1935). Пред Други светски рат епископ Николај Велимировић испољио је велику активност на многим пољима, па и у помагању развоја богомољачког покрета. Многи манастири у чачанском крају постали су центри редовних молитвених сабора који су одржавани и у свим већим селима у околини Вујана.⁸⁶ Ипак, овај манастир није постао један од центара богомољачког покрета.

Престиж манастира Вујан у локалној традицији није нестао. То је највероватније и разлог што је нова комунистичка власт ангажовала монахе из њега у својим комеморативним свечаностима. Тако је у Прислоници, 1945. године, на сахрани војника Црвене армије, погинулих претходне године у операцијама против Немаца, говор одржао и монах Јулијан из манастира Вујан. Страдале војнике из СССР поздравио је као словенску браћу.⁸⁷ Тај догађај био је део великих комеморативних свечаности које су одржаване на простору од Краљева до Чачка, на локацијама погибије црвеноармејаца, уз обавезни православног обреда приликом премештања тела војника у веће гробнице.⁸⁸

Ипак, то је била само пролазна сарадња. Нова власт оквалификовала је 1946. године манастир Вујан као „установу без већег значаја”, што је значило да нема историјску вредност. Том приликом одузели су му 172 од 185 хектара земље коју је поседовао. Ипак, социјалистичка држава је 1962. године, у оквиру примене концепта поштовања културних добара, законски заштитила Вујан као важан објекат из времена Првог српског устанка.⁸⁹

Манастир Вујан и даље је био важно место сећања, тако да је 1954. године Пододбор свештеничког удружења Љубићко-трнавског среза одржао помен вођама Првог и Другог српског устанка. Скупу су присуствовали и званични

⁸⁴ Велимировић, Николај, „Тамо амо по епархији приликом Г. Епископове посете црквама”, *Преглед цркве Епархије жичке*, 5, 1919, стр. 141–144.

⁸⁵ Николић, Радојко, „Историјски записи пароха”, у: *Зборник радова Народног музеја*, XII, 1982, стр. 277.

⁸⁶ Суботић, Драган, *Епископ Николаја и Православни богомољачки покрет : Православна народна хришћанска заједница у Краљевини Југославији 1920–1941*, Београд 1996, стр. 131, 132, 136, 196, 220, 238, 268.

⁸⁷ Аноним, „Сахрана и помени Црвеноармејцима у срезу Љубићком”, *Слободни чачански глас*, 12.4.1945, стр. 3–4.

⁸⁸ Тимотијевић, М., „Бој на Љубићу у званичној репрезентативној култури Чачка...”, стр. 222–225.

⁸⁹ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 85, 89.

представници државне власти. Према писању штампе, „академија” је почела „комеморацијом” на гробовима Лазара Мутапа, Хаџи Јосифа Милошевића и Николе Луњевице.⁹⁰ Гроб непознатог светитеља нису помињали.

Фотографија 4. Плоча над костима неколико чланова породице Луњевица које су пренете у порту манастира Вујан 1977. године

Ипак, то су биле пролазне манифестације, а живот у манастиру није био лак, јер деценијама нису имали електричну струју и пут за модерна возила. Опстао је захваљујући прилозима људи из околних села, те чињеници да су монашку заједницу чинила два брата и њихова сестра из породице Никитовић из оближње Горње Трепче. Као што је у 19. веку породица Милошевић из

⁹⁰ Аноним, „У част Првог српског устанка. Прослава у Вујну”, *Чачански глас*, 9.3.1954, стр. 1.

Прислонице дала неколико игумана Вујану, тако је у другој половини 20. века породица Никитовић из Горње Трепче одржавала манастир.⁹¹

Можда је управо због изолованости Вујана свештеник Милисав Протић изабрао тај манастир за локацију у којој је у највећој тајности после 1945. године сакрио сабрана дела владике Николаја, која је касније предао владици Лаврентију, да би она потом била објављена у Немачкој.⁹²

Традиција везана за Луњевице није прекинута ни у доба социјализма. Захваљујући породици Павловић, која је по женској линији повезана с Луњевицама, посмртни остаци Анђе, мајке краљице Драге, Христине, Ђурђине, Младена, Ане, Леле, Ђорђа, Николе и Никодија Луњевице, који су били сахрањени на многим локација у Југославији и иностранству, пренети су 1977. године у порту манастира Вујан, гробну цркву њихове породице (сл. 4).⁹³ Захваљујући Срећку Станојевићу, конзулу СФРЈ у Женеви, иначе пореклом из околине Чачка, заоставштина Војке Анке (Ане) Луњевице пренета је 1974. у Југославију. Она је следеће године преминула.⁹⁴

Нови слој традиције везан за манастир Вујан настао је после 1988. године, када је покренуто одржавања Сабора фрулаша у Прислоници, који је постао и редовна годишња манифестације народно-сеоске културе. Први Сабор није се директно везивао за манастир, већ је био окренут народном наслеђу, па и сећању на партизанску традицију. Истовремено то је био и покушај покретања сеоског туризма у сарадњи са „туристичким радницима” из Црне Горе Хрватске, посебно Дубровника.⁹⁵ Следеће године изостало је сећање на партизански покрет, али је другог дана Сабора један део програма одржан у порти манастира Вујан са примереним садржајем везаним за цркву.⁹⁶ Слично је било и 1990. године, с тим што је композитор Енрико Јосиф беседом о „Креманском пророчанству” покренуо и питање народне мистике и предказања.⁹⁷ На четвртом Сабору фрулаша, 1991. године, програм је започет литургијом у манастиру, а датум одржавања манифестације умерен је на дан Сабора Св. арханђела Гаврила,

⁹¹ Глишић, М., *Манастир Вујан...*, стр. 88–89, 106; Лешовић Станојевић, Зорица, „Портрет без рама”, *Чачански глас*, 29.7.2005, стр. 21.

⁹² Димитријевић, Владимир, *Оклеветани светац: владика Николај и србофобија*, Горњи Милановац 2007, стр. 247–248.

⁹³ Столић, А., *Краљица Драга...*, стр. 26.

⁹⁴ Станојевић, Срећко, „Сусрет са Аном Милићевић – Луњевица, сестром краљице Драге Обреновић”, у: Милићевић – Луњевица, Ана, *Моја сестра краљица Драга*, Београд 1995, стр. I-V.

⁹⁵ Радмилац, Предраг, „Први сабор фрулаша Србије”, *Чачански глас*, 1.10.1988, стр. 8; Раовић, Предраг, „Велике шансе сеоског туризма”, *Чачански глас*, 1.10.1988, стр. 9.

⁹⁶ Маринковић, Радован М., „Неколико квалитетних приредби” *Чачански глас*, 21.9.1989, стр. 6.

⁹⁷ Маринковић, Радован М., Радмилац, Предраг, „Ризнице народног умља” *Чачански глас*, 29.9.1990, стр. 1, 6.

што је истовремено и манастирска слава. Пошто је домаћин Сабора те године био сликар Милић од Мачве (Милић Станковић), програм је делимично изашао из хришћанско-православног наслеђа и на маргинама манифестације добио је езотеријско-окултна обележја везана за стару српску митологију.⁹⁸

Ипак, симболичка снага манастира Вујан била је изнад таквих тежњи, чему је доприносио и став етномузиколога Душан Азања, „духовног оца” Сабора, да је свирање у фрулу „тонска теологија православља”.⁹⁹ Превладавању хришћанског наслеђа доприносио је и велики углед патријарха Павла, који је Вујан посетио 1996. године и одржао беседу на почетку Сабора, подсећајући на значај хришћанске љубави и сарадње.¹⁰⁰ Много већи медијски значај добила је посета принцезе Катарине Карађорђевић Чачку, Сабору фрулаша у Прислоници и манастиру Вујан 2001. године, у пратњи Велимира Веље Илића, тадашњег председника општине Чачак.¹⁰¹ Обнова сећања на монархијску прошлост Србије није мимоишла ни династију Обреновић и породицу Луњевица. То је био и мотив да се 2002. године у порти манастира Вујан појаве глумци Соња Дивац и Тихомир Станић у улогама краљице Драге и краља Александра Обреновића (примерено костимирани), као део манифестације Сабора фрулаша, али и подсећања на последњу посету краљевског пара манастиру, грбној цркви породице Луњевица.¹⁰² На свечани начин, 2005. године, обележена су и два века од обнове Вујана.¹⁰³ Црквена штампа цео догађај је означила као „свенародно духовно саборовање”, у коме су запажену улогу имали Бошко Обрадовић из организације Српски сабор „Двери”, Велимир Илић, тада актуелни министар у Влади Србије, који се највише заузео за обнову манастира (заправо, Илић уопште није присуствовао скупу, тако да је његов учешће у свечаности измишљено, пр. аут) и Предраг Марковић, председник Скупштине Србије.¹⁰⁴ Улога Велимира Илића, председника „Нове Србије”, и Бошка Обрадовића, лидера покрета „Двери”, локалних политичара из Чачка, превазишла је регионалне оквири већ крајем деведесетих година 20. века. При том су обе организације истицале православље као битну одредницу свог политичког деловања, по чему су били другачији од осталих политичких партија. Истовремено локална економска елита обновила

⁹⁸ Вукосављевић, Миладин, „Србији и фрули у част”, *Чачански глас*, 2.8.1991, стр. 1, 7.

⁹⁹ Маринковић, Радован М., Радмилац, Предраг, Милошевић, Бранимир, *На Морави фрула, Чачак 2000*, стр. 84.

¹⁰⁰ Аноним, „Празник српске културе”, *Чачански глас*, 2.8.1996, стр. 1, 6.

¹⁰¹ Лешовић Станојевић, Зорица, „Из ризнице народне душе”, *Чачански глас*, 3.8.2001, стр. 10; Радуловић, С., *Вујански крст...*, стр. 334–335.

¹⁰² Љушић, Радош, „Обреновићи”, *Фрула*, 26–28.7.2002, стр. 14–15; Лешовић Станојевић, Зорица, „Сачувано огласје древних времена”, *Чачански глас*, 2.8.2002, стр. 7.

¹⁰³ Лешовић Станојевић, Зорица, „Народ није заборавио да се радује”, *Чачански глас*, 29.7.2005, стр. 12–13.

¹⁰⁴ Радуловић, Слободан, „О Вујанској светињи и њеним подвижницима”, *Православље*, 1–15.8.2005, стр. 18–19.

је традицију задужбинарства цркава и манастира, при чему су ликови ктитора обавезно уврштани у ликовни ансамбл фресака.¹⁰⁵

Митски доживљај планине Вујан и истоименог манастира никада није потпуно нестало из јавне расправе, чему је допринио и лист „Фрула”, званично гласило Сабора фрулаша у Прислоници, у којем су објављиване легенде о тајанственом појављивању непознатог монаха у планини Вујан.¹⁰⁶ Новинар Драган М. Тодоровић у свом роману „Куд се деде Немањића благо” поново је актуелизовао причу Чедомиља Мијатовића о вујанском монаху Теодосију, смештајући радњу своје приповести у оквире локалних легенди везаних за средњовековне рушевине, пећине и планине и остале митске просторе у широј околини манастира Вујан, те на непрекидне напоре локалних трагача да пронађу „закопано благо”.¹⁰⁷ Истакнути актери таквог приказивања прошлости Вујана заправо припадају новоромантичарској, псеудоисторијској струји ревизије званичне националне историје. Несувисле претпоставке и бројне фантазмагорије које се наслањају на деветнаестовековну романтичарску историографију, представљају главно обележје њиховог деловања у јавности савремене Србије.¹⁰⁸ Када је у питању Вујан, маштања још нису прекорачила ограничени број мотива који се црпе из романа Чедомиља Мијатовића. За многе је главни циљ проналажење материјалног блага, а главна мета су зидине рановизантијског и средњовековног утврђења у селу Остра, недалеко од планине Вујан.

Све чвршће везивање државе за националну прошлост посредно је помагало и поновном уздизању значаја манастира Вујан. Обнова сећања на династију Обреновић постао је саставни део званичне локалне репрезентативне културе општине Горњи Милановац већ крајем епохе социјализма, да би нови замах добила посебно у првим годинама транзиције.¹⁰⁹ Постепено је почело да се обнавља и сећање на Луњевице.¹¹⁰ Тако је 2009. године у Горњем Милановцу поново објављена биографија Николе Милићевића Луњевице, коју је почетком 20. века написао Ђуро Врбавац. Исте године вајар Небојша Савовић Нес поклонио је споменик Николе Милићевића селу Луњевица.¹¹¹ Савовић је 2010. године Горњем Милановцу поклонио споменик краљице Драге Обреновић.

¹⁰⁵ Тимотијевић М., *Век сумње...*, стр. 203–206.

¹⁰⁶ Аноним, „Беседе: легенде о Вујну”, *Фрула*, јул 1993, стр. 4

¹⁰⁷ Тодоровић, Драган М., *Куд се деде Немањића благо*, Чачак 2011.

¹⁰⁸ Радић, Радивој, „Историја и псеудоисторија”, у: Мирослав Јовановић, Радивој Радић, *Криза историје: српска историографија и друштвени изазови краја 20. и почетка 21. века*, Београд, 2009, стр. 193–263.

¹⁰⁹ Тимотијевић, М., *Таковски устанак - српске Цвети...*, стр. 482–501.

¹¹⁰ Петковић, Драгољуб, „Газдин животопис. Приказ књиге: Иван С. Павловић: „Никола Милићевић Луњевица”, биографија, Крагујевац, 2003, у: *Слово Тирилово*, 1, Горњи Милановац 2004, стр. 121–123.

¹¹¹ Челиковић, Б., „Ђуро Врбавац и његова биографија Николе Луњевице...”, стр. 53–63.

Свечано га је открила Славица Ђукић Дејановић, високи функционер СПС и председница Скупштине Србије.¹¹²

Репрезентативна култура и митске меморијске структуре

Одлука Николе Милићевића Луњевице да обнови Вујан у функцији гробне цркве његове породице условила је да манастирски храм добије важно место у истицању друштвене моћи. Уобичајена симболичка топографија православног храма надограђена је новоконструисаним идеолошко-политичким представама, које су с временом усложаване. На тај начин добијене су вишеслојност и вишезначност традиције, чији многи елементи никада нису нестали, али су зато поједине изабране представе и симболи селективно истицани. Сећање се обнављало или потискивало у зависности од друштвених потреба.

Комуникационо се деловало на много начина, при чему су јавне свечаности биле и остале најважнији канал за остваривање повишене емоционалности. Тако се омогућава и олакшава прихватање измаштане надоградње, која понекад може да се веже и за стварне историјске личности и њихово деловање у прошлости. Тиме се додатно утиче на широко „вољно” прихватање изабраних историјских или митских представа у јавној друштвеној комуникацији ослоњеној на визуелни и перформативни садржај. Званична државна репрезентативна култура најчешће уобличује и контролише тај процес, попут деловања краљице Драге Обреновић на уздизању Вујана и традиција своје породице. Међутим, тај процес може бити и део спонтаног деловања појединаца, локалних средина и различитих друштвених група са посебним интересима, који синхроно или накнадно може постати и део званичне репрезентативне културе. Савремени догађаји у вези са обновом сећања на значај манастира Вујан, монархију, династију Обреновић и породицу Луњевица представљају пример такве праксе.

Иако се повремено чини да сложеност и променљивост менталних представа нема границу, увек се задржава неколико стабилних елемената који омогућавају преношење изабране поруке у будућност. При том свака нова генерација ствара нови слој традиције на основу избора старог наслеђа које слави и уздиже. Селективност, синтетизовање и хероизација представљају основне поступке у сећању и тумачењу старих симбола и вредности. На примеру Вујана јасно се уочава важност дуготрајности култа светитеља, што подстиче и објашњава пожељну канонизацију нових светитеља, као што је случај са патријархом Павлом. Истовремено се на тај начин уздиже и значај сећања

¹¹² Аноним, „Краљица опет у завичају: растанак дуг 107 година”, *Чачански глас*, 30.4.2010, стр. 18.

на хероје нације као што су били Лазар Мутап и Никола Луњевица. Стога друштвена и политичка промоција појединаца и група које активно учествују у том процесу добија нову снагу и значење. При том је визуелна монументалност материјалне меморијске структуре породице Луњевица у манастиру Вујан омогућила опстанак сећања на ктитора храма у свим епохама.

Захваљујући ауторитету вере, све традиције везане за манастир Вујан спонтано почињу да добијају сакралност, чиме се излази из времена пролазности. Такав симболички патримонијум постепено се уздиже у метафизичко време вечног сећања. Традиција манастира Вујан никада није имала упориште у историографији, што је олакшало да се у јавном сећању симболика тог топоса ослободи уобичајених чврстих спрега рационалног система мишљења. На тај начин омогућава се стварање нове самосталне „стварности”, многих независних конструкција које остају затворене у властити систем митског веровања коме није потребно никакво друго упориште.

Извори и литература

Политика

Православље

Слободни чачански глас

Фрула

Чачански глас

Hobsbaum, Erik, „Kako se tradicije izmišljaju”, u: *Izmišljanje tradicije*, ur. Erik Hobsbaum, Terens Rejndžer, Beograd 2002, .

Hobsbaum, Erik, *Nacije i nacionalizam od 1780. Program, mit, stvarnost*, Beograd 1996.

Ozouf, Mona, „Panteon – Visoka škola mrtvih”, u: *Kultura pamćenja i historija*, ur. Maja Brkljačić, Sandra Prlenda, Zagreb 2006.

Smit, Entoni D., „Legende i pejzaži”, u: *Kolektivno sećanje i politike pamćenja*, pr. Michael Sladaček, Jelena Vasiljević, Tamara Petrović Trifunović, Beograd 2015.

Žirarde, Raul, *Politički mitovi i mitologije*, Zemun–Beograd 2000.

Анђелковић, Раденко, *Први парастос народне захвалности, за учињена племенита добротинства Српству и Домовини држан Николи Луњевици*, Кладово 1902.

Бојовић, Радивоје, *Богородичина црква на Морави*, Чачак 1992.

Борозан, Игор, „Култура смрти у српској грађанској култури 19. и првим деценијама 20. века”, у: *Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата*, пр. Ана Столић, Ненад Макуљевић, Београд 2006.

Борозан, Игор, *Репрезентативна култура и политичка пропаганда: споменик кнезу Милошу у Неготину*, Београд 2006.

- Борозан, Игор, *Споменик у храму: тетогја краља Милана Обреновића у Ђурлини*, Београд 2014.
- Велимировић, Николај, „Тамо амо по епархији приликом Г. Епископове посете црквама”, *Преглед цркве Епархије жичке*, 5, 1919.
- Војводић, Михаило, „Време у којем је настало дело ’Знаменити Срби XIX века’“, у: *Историјски часопис*, XLV-XLVI, 1998-1999.
- Врбавац, Ђура, *Никола Милићевић Луњевица са сликама. Четврто прерађено издање*, Пожаревац 1902. Челиковић, Борисав, „Ђура Врбавац и његова биографија Николе Луњевице”, у: Ђура Врбавац, *Никола Милићевић Луњевица*, Горњи Милановац 2009.
- Вујовић, Бранко, „Уметност у Србији крајем XVIII и у првим деценијама XIX века”, у: *Свеске Друштва историчара уметности Србије*, 16, Београд 1985.
- Гавриловић, Андра, *Знаменити Срби XIX века*, Загреб 1901.
- Глишић, Миломир В., *Манастир Вујан*, [Б. м.] 1994.
- Грујовић Брковић, Катарина, Алексић Чеврљаковић, Марија, *Поглед кроз наслеђе 1965–2015*, Краљево 2016.
- Димитријевић, Владимир, *Оклеветани светац: владика Николај и србофобија*, Горњи Милановац 2007.
- Ђорђевић, Милентије, „Мотив отмице и претећи мотиви у роману Рајко од Расине Чедомиља Мијатовића”, у: *Књижевност и историја IV*, Ниш 2001.
- Зечевић, Слободан, *Српска етномитологија*, пр. Бојан Јовановић, Божидар Зечевић, Београд 2008.
- Јаћимовић, Миодраг М., *Лазар Мутан, војвода моравски и чачански*, Чачак 1973.
- Јовановић, Владимир, „Избрисана сећања. Уништавање и ретуширање слике о несталој династији Обреновић”, у: *Годишњак за друштвену историју*, 1-3, 2007.
- Јовановић, Слободан, *Влада Александра Обреновића II*, Београд 1990.
- Јуришић, Александар, „Гробна обележја двојице игумана манастира Сопоћана”, у: *Саопштења*, XVIII, 1986.
- Ковачевић, Станојло Р., „Светиња манастира Вујна”, *Преглед цркве Епархије жичке*, 11-12, 1921.
- Лазић, Мирослав, „Ктитори и приложници у српској култури 19. и почетком 20. века”, у: *Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата*, пр. Ана Столић, Ненад Макуљевић, Београд 2006.
- Макуљевић, Ненад, „Црква у Карановцу – задужбина кнеза Милоша Обреновића: прилог проучавању односа владарске идеологије и црквене уметности”, у: *Научни скуп Рудо Поље, Карановац, Краљево*, ур. Никола Тасић, Драган Драшковић, Београд–Краљево, 2000.
- Макуљевић, Ненад, *Уметност и национална идеја у XIX веку: систем европске и српске визуелне културе у служби нације*, Београд 2006.
- Макуљевић, Ненад, *Црквена уметност у Краљевини Србији (1882–1914)*, Београд 2007.
- Малић, Горан, *Милан Јовановић, фотограф*, Београд 1997.

- Маринковић, Радован М., Радмилац, Предраг, Милошевић, Бранимир, *На Морави фрула, Чачак* 2000.
- Марковић, Оливера, „Остаци средњовековних сакралних објеката у чачанском крају”, у: *Зборник радова Народног музеја*, XXV, 1995.
- Мацаревић, Радош Ж., „Извештаји Никанора, епископа Жичког, о каноничној посети у делу своје епархије у лето 1886. године”, *Изворник*, 18, 2002.
- Мацаревић, Радош Ж., *Први грађани Чачка 1839–1914*, Чачак 2012.
- Милин, Милена, „Зачеци култова ранохришћанских мученика на тлу Србије”, у: *Култ светих на Балкану*. [1], ур. Никола Тасић, Мирјана Детелић, Крагујевац, 2001.
- Милић, Даница, „О делатности једног истакнутог носиоца трговачког капитала Николе Милићевића – Луњевице (1767–1842)”, у: *Зборник Музеја Првог српског устанка*, II, Београд, 1960.
- Милићевић, Милић Ђ., *Кнез Милош у причама*, Београд 1891.
- Милићевић, Милић Ђ., *Поменик знаменитих људи у српског народа новијег доба*, Београд 1888.
- Мишковић, Јован, „Грађа за етнографију и историју Србије”, *Панчевац, календар за народ*, I, Панчево 1872.
- Мишковић, Јован, „Опис Рудничког округа”, у: *Руднички округ, Рудничка Морава: насеља, порекло становништва, обичај*, ур. Борисав Челиковић, Београд 2011.
- Недељковић, Божидар С., *Трагична љубав краљице Драге*, Београд 1938.
- Николић, Радојко, „Историјски записи пароха”, у: *Зборник радова Народног музеја*, XII, 1982.
- Павловић, Иван С., *Никола Милићевић Луњевица (биографија)*, пр. Бориша Радовановић, Крагујевац 2015.
- Павловић, Леонтије, *Култови лица код Срба и Македонаца (историјско-етнографска расправа)*, Смедерево 1965.
- Петковић, Драгољуб, „Газдин животопис. Приказ књиге: Иван С. Павловић: „Никола Милићевић Луњевица“, биографија, Крагујевац, 2003, у: *Слово Ћирилово*, 1, Горњи Милановац 2004.
- Петковић, Драгомир Драго, *Луњевица на југу Шумадије*, Горњи Милановац 1988.
- Поповић, Даница, „Дечанска пустиња у оквирима византијског и српског еремитског монаштва”, у: Даница Поповић, Бранислав Тодић, Драган Војводић, *Дечанска пустиња: скитови и келије манастира Дечана*, Београд 2011.
- Поповић, Даница, „Монах–пустињак”, у: *Приватни живот у српским земљама средњег века*, ур. Смиља Марјановић Душанић, Даница Поповић, Београд 2004.
- Поповић, Даница, „Пустиње и ’Свете горе’ средњовековне Србије – писани извори, просторни обрасци, градитељска решења”, у: *Зборник радова Византолошког института*, XLIV, 2007.
- Поповић, Даница, Ђукић, Богдана, „Живети у монашкој заједници”, у: *Приватни живот у српским земљама средњег века*, ур. Смиља Марјановић Душанић, Даница Поповић, Београд 2004.

- Поповић, Даница, *Под окриљем светости: култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији*, Београд 2006.
- Продановић Ранковић, Ивана, Николић, Војин, Поповић, Бранислава, „Споменици Горњег Милановца и околине: увид у стање ради утврђивања приоритетних заштитних радова”, у: *Гласник Друштва конзерватора Србије*, 27, 2003.
- Радић, Радивој, „Историја и псеудоисторија”, у: Мирослав Јовановић, Радивој Радић, *Криза историје: српска историографија и друштвени изазови краја 20. и почетка 21. века*, Београд 2009.
- Радичевић, Дејан, „Прилог проучавању култа моштију: један неуобичајен археолошки налаз”, у: *Гласник Српског археолошког друштва*, 18, 2002.
- Радосављевић, Јован, *Са патријархом Павлом кроз живот: од Вујна, Благовештења и Раче, до Призрена – 1944–1990*, Врњачка Бања 2010.
- Радуловић, Слободан М., *Вујански крст патријарха Павла*, Крушевац 2015.
- Рајић, Сузана, *Александар Обреновић – владар на прелазу векова: сукобљени светови*, Београд 2011.
- Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига III (вразнути – гушчурина)*, Београд 1965.
- Савовић, Саша, *Срце у камену: крајпуташ и усамљени надгробници рудничко-таковског краја*, Београд – Горњи Милановац 2009.
- Смолчић Макуљевић, Светлана „Сакрална топографија манастира Трескавца”, у: *Balkanica*, XXXV, 2005.
- Српске новине*
- Станић, Радомир, „Градитељство и сликарство из краја XVIII и почетка XIX века у пределима око Чачка”, у: *Зборник радова Народног музеја*, X, Чачак 1979.
- Станић, Радомир, „Иконостас цркве у Цветкама код Краљева”, у: *Зборник радова Народног музеја* III, Чачак 1972.
- Станојевић, Срећко, „Сусрет са Аном Милићевић – Луњевица, сестром краљице Драге Обреновић”, у: Милићевић – Луњевица, Ана, *Моја сестра краљица Драга*, Београд 1995.
- Столић, Ана, „Приватност у служби репрезентације – двор последњих Обреновића”, у: *Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата*, пр. Ана Столић, Ненад Макуљевић, Београд 2006.
- Столић, Ана, *Краљица Драга Обреновић*, Београд 2009.
- Суботић, Драган, *Епископ Николаја и Православни богомољачки покрет: Православна народна хришћанска заједница у Краљевини Југославији 1920–1941*, Београд 1996.
- Тимотијевић, Милош, „Бој на Љубићу у званичној репрезентативној култури Чачка током XIX и XX века”, у: *Српска револуција и обнова државности Србије: двеста година од Другог српског устанка*, ур. Радомир Ј. Поповић, Београд–Чачак 2016.
- Тимотијевић, Милош, „Манастир Стјеник под Јелицом – стварна и измишљена традиција”, у: *Годишњак за друштвену историју*, 1-3, 2008.
- Тимотијевић, Милош, *Век сумње: религиозност у чачанском крају: 1886–2008*, Чачак 2009.

Тимотијевић, Мирослав, „Од светитеља до националних хероја: култ светих деспота Бранковића у XIX веку”, у: *Култ светих на Балкану 2*, ур. Никола Тасић, Мирјана Детелић, Крагујевац 2002.

Тимотијевић, Мирослав, *Таковски устанак – српске Цвети: о јавном заједничком сећању и заборављању у симболичној политици званичне репрезентативне културе*, Београд 2012.

Тодоровић, Драган М., *Куд се деде Немањића благо*, Чачак 2011.

Челиковић, Борисав, *Рудничка светилишта*, Крагујевац 1998.

Summary

Miloš Timotijević, PhD,

The cult of saints, places of remembrance and political myths: example of Vujan monastery, burial church of family Lunjevica

Symbolic topography of monastery Vujan contains several layers of different traditions which are during past two centuries transformed into a unique “pantheon”, based on respect for the cult of saints and national heroes. The medieval cult of an unknown saint, the tomb of Lazarus Mutap, Duke of the First and Second Serbian revolution, then the worthy Abbot Hadzi Josif Milošević and special Lunjevica Nikola Milicevic, founder of the reconstruction of the temple in 1805 were important elements of the local places of remembrance. The transition from regional to state character was established during the Queen Draga Obrenovic (1900-1903), granddaughter of Nikola Milicevic Lunjevica. In this way the monastery Vujan became important “place of memory”, an example of the construction of new political myths and traditions that are still open to new expansion and reassessment.

Replacement of dynasty in Serbia in 1903, caused the marginalization of memories of family Lunjevica. Cult of an unknown saint has never disappeared, and national heroes buried in Vujan didn't lost social importance even during socialism. After the breakup of Yugoslavia, were restored the old memories of the national past, the monarchy, Orthodoxy. Many individuals and political groups have expressed interest in the renewal of memories of the character of the monastery Vujan in the past, with special emphasis on the fact that it had a short-lived and healed the future Patriarch Pavle, especially from the perspective of his possible canonization

Keywords: Vujan Monastery, the cult of saints, heroes of the nation, places of remembrance, political myths, Nikola Milicevic Lunjevica Queen Draga Obrenović, Lazar Mutap, Patriarch Pavle